

VAN DE REDACTIE

Het Negende Internationale Accountantscongres, dat begin september 1967 in Parijs werd gehouden, leverde een groot aantal internationale en nationale rapporten op, geschreven gemiddeld twee jaar voor het congres door personen van zeer uiteenlopende landsaard.

Het Congrescomité besloot de internationale rapporten in extenso, doch van de nationale rapporten slechts korte resumé's te publiceren, zodat deze voor latere literatuurstudie geheel ontoegankelijk zijn.

Daarin heeft de redactie aanleiding gevonden om alle Nederlandse bijdragen in het hiernavolgende in de oorspronkelijke vorm en taal het licht te doen zien. Bij sommige onderwerpen willen de lezers er wel rekening mee houden dat geen nadere bewerking van de artikelen, ondanks het tijdsverloop van het schrijven, plaatsvond.

De redactie spreekt haar erkentelijkheid uit jegens het Congrescomité en de auteurs voor hun toestemming tot publikatie.